

وحدة الدراسات والبحوث – أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات

سلسلة تقارير الفجوة الجندرية – الدول العربية (إصدار 2026)

تقرير الفجوة الجندرية الجزائر 2025

قراءة تمليكية موسسية استناداً استناداً إلى تقرير الفجوة الجندرية العالمي 2025

إعداد

الدكتورة ميسون عيسى أحمد السليم

Gender Gap Dashboard - Algeria (2025)

Education

Algeria Education Subindex Indicators (2025)

Algeria Political Empowerment Indicators (2025)

Algeria Health Subindex Indicators (2025)

المخلص

يقدم هذا التقرير قراءة تحليلية مؤسسية لأداء الجزائر في تقرير الفجوة الجندرية العالمي 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال تحليل المحاور الأربعة الأساسية للمؤشر: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. ويعتمد التقرير على البيانات الرقمية الواردة في الملف القطري للجزائر، إلى جانب المؤشرات السياقية المرتبطة بالاقتصاد وسوق العمل، بهدف تقديم تفسير أعمق لبنية الفجوة الجندرية في الدولة.

تشير نتائج المؤشر إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 141 عالمياً من أصل 148 دولة، بدرجة كلية بلغت 0.614، ما يعني إغلاق 61.4% من الفجوة الجندرية. وتُظهر النتائج تبايناً واضحاً بين المحاور؛ إذ يسجل التعليم والصحة مستويات مرتفعة نسبياً، بينما تظل الفجوة واسعة في المجالين الاقتصادي والسياسي. كما يبرز التقرير أثر انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، وضعف تمثيلهن في مواقع صنع القرار، في تفسير الموقع المتأخر للجزائر ضمن الترتيب العالمي.

ويخلص التقرير إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن في نقص الرصيد التعليمي النسائي، بل في محدودية تحويل هذا الرصيد إلى مشاركة اقتصادية وسياسية فاعلة، مع تقديم توصيات سياساتية من شأنها تحسين الأداء الجندري في الإصدارات القادمة من المؤشر.

الكلمات المفتاحية

الفجوة الجندرية، الجزائر، المشاركة الاقتصادية للمرأة، التمكين السياسي، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، تقرير الفجوة الجندرية العالمي، الدول العربية.

البطاقة التعريفية للدولة

المؤشر	القيمة
الدولة	الجزائر
سنة المؤشر	2025
ترتيب الدولة عالمياً	141 من أصل 148 دولة
الدرجة الكلية للمؤشر	0.614
نسبة الفجوة المغلقة	61.4%

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

لمحة عن مؤشر الفجوة الجنديرية العالمي

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر الفجوة الجنديرية العالمي عام 2006 بهدف قياس الفجوة بين النساء والرجال في النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية تمثل المجالات الأساسية للمشاركة في المجتمع والاقتصاد.

المحاور الأربعة للمؤشر هي:

1. المشاركة الاقتصادية والفرص

2. التحصيل التعليمي

3. الصحة والبقاء

4. التمكين السياسي

يتم احتساب المؤشر على مقياس يتراوح بين 0 و1، حيث تمثل الدرجة 1 التكافؤ الكامل بين الجنسين. ويعكس المؤشر نسبة الفجوة التي تم إغلاقها، وليس مستوى التنمية الاقتصادية للدولة.

تغطي نسخة عام 2025 من التقرير 148 دولة، ويتم حساب درجة كل دولة اعتماداً على 14 مؤشراً فرعياً موزعة على المحاور الأربعة.

الأداء العام للجزائر في المؤشر

الترتيب العالمي	الدرجة	المحور
141	0.614	المؤشر الكلي
139	0.463	المشاركة الاقتصادية والفرص
106	0.974	التحصيل التعليمي
142	0.954	الصحة والبقاء
136	0.064	التمكين السياسي

: المصدر. Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تشير هذه النتائج إلى أن الأداء الأفضل يظهر في محور التعليم، حيث تقترب الدرجة من التكافؤ الكامل، في حين تسجل الفجوة الاقتصادية والسياسية مستويات أوسع مقارنة ببقية المحاور.

قراءة أولية لنتائج المؤشر

توضح نتائج المؤشر أن موقع الجزائر في الترتيب العالمي يتأثر بشكل أساسي بمحوري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي. فالمشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي أقل بكثير من مشاركة الرجال، وهو ما ينعكس على مؤشرات الدخل والعمل.

أما في المجال السياسي، فإن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار لا يزال محدودًا مقارنة بالرجال، وهو ما يظهر في انخفاض درجة محور التمكين السياسي.

في المقابل، يظهر محور التعليم أداءً مرتفعًا نسبيًا، وهو نمط يتكرر في عدد من الدول حيث تتقدم فرص التعليم بين الجنسين بوتيرة أسرع من فرص المشاركة الاقتصادية والسياسية.

أولاً: محور المشاركة الاقتصادية والفرص

سجلت الجزائر في هذا المحور درجة 0.463 واحتلت المرتبة 139 عالميًا. ويضم هذا المحور خمسة مؤشرات فرعية.

جدول (1): مؤشرات المحور الاقتصادي

الترتيب العالمي	الدرجة	الفجوة	قيمة الرجال	قيمة النساء	المؤشر
145	0.259	- 48.91	66.04	17.13	معدل المشاركة في القوة العاملة (%)
9	0.811	—	—	—	المساواة في الأجور عن العمل المماثل
146	0.158	- 21.75	25.82	4.07	الدخل المكتسب التقديري (ألف دولار دولي)
—	غير محتسب	—	—	—	المشروعون وكبار المسؤولين والمديرون (%)
—	غير محتسب	—	—	—	العاملون في المهن المهنية والتقنية (%)

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المحور الاقتصادي

تشير الأرقام بوضوح إلى أن المؤشر الأكثر تأثيرًا في أداء الجزائر الاقتصادي هو معدل المشاركة في القوة العاملة؛ إذ تبلغ مشاركة النساء 17.13% مقابل 66.04% للرجال، بفجوة تصل إلى 48.91 نقطة مئوية. وقد انعكس هذا التفاوت في درجة منخفضة بلغت 0.259 وترتيب 145 عالميًا.

أما الدخل المكتسب التقديري، فيبلغ 4.07 آلاف دولار دولي للنساء مقابل 25.82 ألف دولار دولي للرجال، بفجوة قدرها 21.75 ألف دولار دولي. ويعد هذا المؤشر من أضعف المؤشرات أيضًا، إذ سجل درجة 0.158 وترتيب 146 عالميًا.

في المقابل، يظهر مؤشر المساواة في الأجور عن العمل المماثل بدرجة مرتفعة نسبيًا بلغت 0.811 وترتيب 9 عالميًا. غير أن هذا المؤشر، رغم أهميته، لا يغير الصورة العامة للمحور، لأنه يعكس وضع الأجر داخل العمل المماثل، بينما تكمن الفجوة الأكبر في الدخول إلى سوق العمل وحجم العائد الاقتصادي الإجمالي للنساء.

أما المؤشران المتعلقان بالمشرّعين وكبار المسؤولين والمديرين، وكذلك العاملين في المهن المهنية والتقنية، فقد ظهرا في الملف بعلامة عدم توفر البيانات، أي أنهما غير محتسبين في هذا الإصدار بالنسبة للجزائر. وتمثل هذه المسألة ملاحظة منهجية مهمة، لأن غياب هذين المؤشرين يعني أن صورة الحضور النسائي في القيادة الاقتصادية والمهن المتخصصة ليست ممثلة حسابيًا بشكل كامل في المحور الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يسهم توفير هذه البيانات في تقديم صورة أكثر اكتمالاً عن الأداء الاقتصادي الجندي للجزائر، وقد ينعكس ذلك على ترتيبها الدولي وفقًا للقيم الفعلية للمؤشرين. وعليه، يمكن إدراج توصية واضحة في التقرير مفادها أن توفير هذه البيانات رسميًا وإدخالها في المرجع الدولي من شأنه أن يتيح تمثيلًا أدق للأداء الاقتصادي الجندي للجزائر في الإصدارات القادمة. ولا يمكن الجزم مسبقًا بحجم التحسن المحتمل، إلا أن إدراج هذه البيانات سيسهم في تقديم صورة أكثر دقة للأداء الجندي الاقتصادي.

ثانيًا: محور التمكين السياسي

سجلت الجزائر في هذا المحور درجة 0.064 واحتلت المرتبة 136 عالميًا. ويضم هذا المحور ثلاثة مؤشرات فرعية.

جدول (2): مؤشرات المحور السياسي

الترتيب العالمي	الدرجة	الفجوة	قيمة الرجال	قيمة النساء	المؤشر
134	0.085	- 84.28	92.14	7.86	النساء في البرلمان (%)
108	0.154	- 73.33	86.67	13.33	النساء في المناصب الوزارية (%)
81	0.000	- 50.00	50	0	سنوات وجود امرأة/رجل على رأس الدولة خلال آخر 50 سنة

: المصدر. Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المحور السياسي

يمثل هذا المحور الحلقة الأضعف في أداء الجزائر ضمن مؤشر الفجوة الجندرية. فالدرجة الإجمالية البالغة 0.064 تعني أن الفجوة السياسية لا تزال واسعة جدًا، ويظهر ذلك بوضوح في المؤشرات الثلاثة.

في البرلمان، تبلغ نسبة النساء 7.86% مقابل 92.14% للرجال، بفجوة قدرها 84.28 نقطة مئوية، وهو ما انعكس في درجة 0.085 وترتيب 134 عالميًا.

وفي المناصب الوزارية، تسجل النساء 13.33% مقابل 86.67% للرجال، بفجوة تبلغ 73.33 نقطة مئوية، ودرجة 0.154 وترتيب 108 عالميًا.

أما المؤشر الثالث، المتعلق بعدد السنوات التي شغلت فيها امرأة موقع رأس الدولة خلال آخر خمسين سنة، فقد سجل قيمة صفرية كاملة، أي درجة 0.000.

وتشير القراءة الرقمية لهذا المحور إلى أن النساء في الجزائر ما زلن بعيدات عن مراكز القرار السياسي العليا، سواء في التمثيل البرلماني أو التنفيذي أو الرمزي على مستوى رأس الدولة. وهو نمط يظهر بدرجات متفاوتة في عدد من الدول العربية.

ثالثاً: محور الصحة والبقاء

سجلت الجزائر في هذا المحور درجة 0.954 واحتلت المرتبة 142 عالمياً. ويضم هذا المحور مؤشرين فرعيين.

جدول (3): مؤشرات المحور الصحي

الترتيب العالمي	الدرجة	المؤشر
1	0.944	نسبة الجنس عند الولادة
146	0.976	متوسط العمر الصحي المتوقع

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المحور الصحي

يسجل هذا المحور درجة مرتفعة نسبياً تبلغ 0.954، ما يعني أن الفجوة الصحية بين النساء والرجال في الجزائر محدودة مقارنة بمحوري الاقتصاد والسياسة.

المؤشر الأول، نسبة الجنس عند الولادة، سجل 0.944 مع ترتيب 1 عالمياً، وهو ما يشير إلى تطابق هذا المؤشر مع معيار التكافؤ المعتمد في منهجية التقرير.

أما متوسط العمر الصحي المتوقع، فسجل 0.976، لكن ترتيبه جاء 146 عالمياً. ويعد هذا التفاوت بين الدرجة والترتيب ملاحظة منهجية مهمة؛ فمحور الصحة عالمياً من أكثر المحاور تقارباً بين الدول، لذلك قد تكون الدرجة مرتفعة، بينما يبقى الترتيب متأخراً بسبب ضيق الفروق بين البلدان.

وعليه، فإن المحور الصحي لا يمثل نقطة الانكسار الأساسية في حالة الجزائر، بل يظهر ك مجال أقرب إلى التوازن النسبي، مع بقاء الحاجة إلى قراءة المؤشرات الصحية ضمن السياق العام للدولة، وليس في المؤشر المجرد فقط.

رابعاً: محور التحصيل التعليمي

سجلت الجزائر في هذا المحور درجة 0.974 واحتلت المرتبة 106 عالمياً. ويضم هذا المحور أربعة مؤشرات فرعية.

جدول (4): مؤشرات المحور التعليمي

المؤشر	قيمة النساء	قيمة الرجال	الفجوة	الدرجة	الترتيب العالمي
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة(%)	75.00	87.00	-12.00	0.862	112
الالتحاق بالتعليم الابتدائي(%)	—	—	2.03	1.000	1
الالتحاق بالتعليم الثانوي(%)	—	—	5.30	1.000	1
الالتحاق بالتعليم العالي(%)	—	—	23.00	1.000	1

: المصدر. Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المحور التعليمي

يمثل هذا المحور نقطة القوة الرئيسية في أداء الجزائر، إذ سجل درجة 0.974. وتعكس الأرقام اقتراباً كبيراً من التكافؤ التعليمي، خاصة في مؤشرات الالتحاق بالمراحل التعليمية.

في الإلمام بالقراءة والكتابة، تبلغ النسبة 75% للنساء مقابل 87% للرجال، بفجوة تبلغ 12 نقطة مئوية، وهو ما أعطى درجة 0.862 وترتيب 112 عالمياً.

أما في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، فقد سجلت الجزائر درجة 1.000 في المؤشرات الثلاثة جميعاً، مع ترتيب 1 عالمياً في كل منها، وهو ما يعني أن الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بهذه المراحل التعليمية مغلقة حسابياً وفق منهجية المؤشر.

وتجعل هذه النتائج التعليم نقطة قوة واضحة في الحالة الجزائرية. غير أن دلالتها الأهم داخل التقرير هي أن الرصيد التعليمي النسائي موجود بالفعل. وبالتالي، عندما يبقى الأداء الاقتصادي والسياسي منخفضًا، فإن التفسير لا يكون في نقص التعليم، بل في ضعف التحويل المؤسسي والاقتصادي لهذا الرصيد إلى مشاركة وتمثيل وموقع داخل سوق العمل والحياة العامة.

خلاصة المحاور الأربعة

جدول (5): الصورة المجمعة للمحاور

الترتيب العالمي	الدرجة	المحور
139	0.463	المشاركة الاقتصادية والفرص
136	0.064	التمكين السياسي
142	0.954	الصحة والبقاء
106	0.974	التحصيل التعليمي

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

قراءة ختامية للمحاور

الصورة الرقمية للجزائر واضحة في هذا التوزيع:

- التعليم هو المحور الأقوى.
- الصحة مستقرة نسبيًا من حيث الدرجة.
- الاقتصاد يشكل فجوة كبيرة، خاصة في المشاركة والدخل.
- السياسة تمثل الحلقة الأضعف من حيث التمثيل والقيادة.

وتعكس هذه النتائج وجود اختلال في تحويل الرصيد التعليمي والصحي إلى حضور فعلي في المجالين الاقتصادي والسياسي.

ملاحظات منهجية حول احتساب بعض مؤشرات الفجوة الجندرية

أولاً: منهجية احتساب مؤشر الدخل المكتسب التقديري

يعد مؤشر الدخل المكتسب التقديري (Estimated Earned Income) أحد المؤشرات الأساسية ضمن محور المشاركة الاقتصادية والفرص في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي. ويهدف هذا المؤشر إلى تقدير حجم الدخل الذي تحصل عليه النساء مقارنة بالرجال في الاقتصاد. لا يعتمد هذا المؤشر على بيانات الرواتب المباشرة فقط، بل يتم احتسابه باستخدام معادلة تقديرية تجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية:

1. معدل المشاركة في القوة العاملة

2. متوسط الأجور

3. الناتج المحلي الإجمالي للفرد

ويتم تقدير الدخل المكتسب لكل من النساء والرجال وفق معادلة تقريبية تعتمد على:

الدخل المكتسب =

معدل المشاركة في القوة العاملة × الأجر النسبي × الناتج المحلي للفرد

بعد حساب القيمة التقديرية لكل من النساء والرجال، يتم احتساب درجة المؤشر عبر نسبة دخل النساء إلى دخل الرجال.

ووفق البيانات الواردة في الملف القطري للجزائر، يبلغ:

• الدخل المكتسب التقديري للنساء: 4.07 آلاف دولار دولي

• الدخل المكتسب التقديري للرجال: 25.82 ألف دولار دولي

وبذلك تبلغ درجة المؤشر 0.158، أي أن دخل النساء يمثل نحو 15.8% من دخل الرجال وفق منهجية المؤشر.

ويعكس هذا المؤشر بصورة مركبة حجم الفجوة الاقتصادية، لأنه يجمع بين مستوى المشاركة في سوق العمل ومستوى الدخل الناتج عنه.

ثانياً: منهجية احتساب مؤشر القيادة السياسية العليا

يقيس مؤشر "عدد السنوات التي شغلت فيها امرأة منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة خلال آخر 50 سنة" الحضور التاريخي للنساء في أعلى موقع سياسي في الدولة. ويتم احتساب المؤشر بمقارنة عدد السنوات التي تولت فيها امرأة هذا المنصب بعدد السنوات التي تولاه فيها رجل خلال فترة مرجعية تبلغ خمسين سنة.

وفي حالة الجزائر، لم تسجل أي سنة تولت فيها امرأة منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة خلال هذه الفترة، ولذلك سجل المؤشر درجة صفرية (0.000) مع فرق مقداره 50 سنة بين النساء والرجال. أما الترتيب العالمي الذي يظهر في التقرير، مثل المرتبة 81، فيعكس الترتيب النسبي بين الدول التي تسجل القيمة نفسها، إذ تتشارك عدة دول الدرجة الصفرية في هذا المؤشر.

المؤشرات السياقية للاقتصاد وسوق العمل في الجزائر

إلى جانب المؤشرات الأربعة عشر التي يتكون منها مؤشر الفجوة الجندرية العالمي، يقدم الملف القطري لكل دولة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تفسير البيئة العامة التي تتشكل ضمنها الفجوة الجندرية.

ولا تدخل هذه المؤشرات بصورة مباشرة في احتساب الدرجة النهائية للمؤشر، لكنها توفر إطاراً تحليلياً يساعد على فهم طبيعة البنية الاقتصادية وسوق العمل التي تؤثر في مستويات مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

وتشمل هذه المؤشرات أربعة أبعاد رئيسية:

1. المؤشرات الاقتصادية والسكانية العامة

2. بنية سوق العمل

3. أنماط التشغيل داخل الاقتصاد

4. البيئة القانونية للوصول إلى الموارد الاقتصادية

أولاً: المؤشرات الاقتصادية والسكانية الأساسية

جدول (6): المؤشرات الاقتصادية العامة

المؤشر	القيمة
الناتج المحلي الإجمالي	247.63 مليار دولار
نصيب الفرد من الناتج المحلي (تعادل القوة الشرائية)	15.16 ألف دولار
إجمالي السكان	46.16 مليون نسمة
عدد النساء	22.61 مليون
عدد الرجال	23.55 مليون
نسبة النساء من السكان	48.99%
معدل نمو السكان	1.50%

: المصدر. Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المؤشرات الاقتصادية والسكانية

تشير البيانات إلى أن الجزائر تمتلك اقتصادًا بحجم يقارب 247.63 مليار دولار، مع نصيب للفرد يبلغ 15.16 ألف دولار وفق معيار تعادل القوة الشرائية، وهو ما يعكس موقع الدولة ضمن الاقتصادات متوسطة الدخل.

يبلغ عدد سكان الجزائر 46.16 مليون نسمة، ويتوزع السكان بين 22.61 مليون امرأة و23.55 مليون رجل، ما يشير إلى توازن ديموغرافي شبه كامل بين الجنسين. وتمثل النساء نحو 48.99% من إجمالي السكان، وهي نسبة قريبة من التوازن السكاني الطبيعي.

ويعد هذا التوازن السكاني عاملاً مهماً في تفسير نتائج مؤشر الفجوة الجندرية، إذ يشير إلى أن الفجوات التي تظهر في المؤشر لا ترتبط بتركيب ديموغرافية غير متوازنة، بل تعكس بدرجة أكبر أنماط المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع.

ثانياً: بنية سوق العمل في الجزائر

جدول (7): توزيع القوة العاملة

الإجمالي	الرجال	النساء	المؤشر
10.47	8.28	2.19	حجم القوة العاملة (مليون شخص)

: المصدر. Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل توزيع القوة العاملة

يبلغ حجم القوة العاملة في الجزائر 10.47 مليون شخص، منهم 2.19 مليون امرأة مقابل 8.28 مليون رجل.

وتشير هذه الأرقام إلى أن النساء يمثلن نحو 21% من إجمالي القوة العاملة في الاقتصاد. ويعكس هذا الرقم مستوى منخفضاً نسبياً من المشاركة الاقتصادية للنساء مقارنة بالرجال، وهو ما يفسر جزءاً من الأداء المتراجع للجزائر في محور المشاركة الاقتصادية ضمن مؤشر الفجوة الجندرية.

ولا يقتصر تأثير انخفاض المشاركة النسائية في سوق العمل على المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تقليص القدرة الكلية للاقتصاد على الاستفادة من كامل طاقته البشرية.

ثالثاً: أنماط العمل داخل سوق العمل

جدول (8): العمل الجزئي

المؤشر	النساء	الرجال	الإجمالي
نسبة العمل الجزئي من إجمالي العمالة	36.23%	15.67%	19.39%

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل أنماط العمل

تشير البيانات إلى أن 36.23% من النساء العاملات يعملن بدوام جزئي، مقارنة بـ 15.67% من الرجال.

ويعكس هذا التفاوت اختلافاً واضحاً في أنماط الاندماج داخل سوق العمل بين الجنسين. فالعمل الجزئي غالباً ما يرتبط بمستويات دخل أقل، وفرص محدودة للتقدم المهني، واستقرار وظيفي أقل مقارنة بالعمل بدوام كامل.

وتؤثر هذه البنية في سوق العمل بصورة مباشرة على مؤشر الدخل المكتسب التقديري ضمن المحور الاقتصادي، إذ يؤدي انتشار العمل الجزئي أو انخفاض الأجر بين النساء إلى انخفاض متوسط الدخل الإجمالي للنساء مقارنة بالرجال.

رابعاً: البيئة القانونية للوصول إلى الموارد الاقتصادية

جدول (9): الحقوق الاقتصادية

المؤشر	الوضع
الوصول إلى الخدمات المالية	حقوق متساوية
حقوق الإرث	غير متساوية بالكامل
الوصول إلى الأراضي	شبه متساوية
الوصول إلى الأصول غير الأرضية	شبه متساوية

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل البيئة القانونية الاقتصادية

تشير المؤشرات القانونية إلى أن الإطار التشريعي في الجزائر يوفر مستوى متقدمًا نسبيًا من المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية، وهو عنصر مهم لدعم النشاط الاقتصادي.

في المقابل، تظهر البيانات أن حقوق الإرث ليست متساوية بالكامل بين النساء والرجال، وهو ما قد يؤثر على قدرة النساء على تراكم الأصول الاقتصادية على المدى الطويل.

أما فيما يتعلق بالوصول إلى الأراضي والأصول غير الأرضية، فتظهر البيانات مستوى قريبًا من المساواة، مع وجود بعض الفروق المحدودة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المشاركة الاقتصادية للنساء تتأثر بمجموعة عوامل متداخلة تشمل الإطار القانوني، وهيكّل سوق العمل، والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

قراءة تحليلية للمؤشرات السياقية

تكشف المؤشرات السياقية للاقتصاد وسوق العمل في الجزائر عن ثلاث ملاحظات رئيسية:

1. وجود توازن ديموغرافي واضح بين الجنسين، ما يعني أن الفجوة الجندرية لا ترتبط بالتركيبة السكانية.

2. انخفاض مستوى مشاركة النساء في القوة العاملة مقارنة بالرجال.

3. ارتفاع نسبة العمل الجزئي بين النساء، وهو ما يؤثر على مستويات الدخل المكتسب والتمكين الاقتصادي.

وتساعد هذه المؤشرات في تفسير النتائج التي ظهرت في المحور الاقتصادي لمؤشر الفجوة الجندرية، إذ توضح أن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين لا ترتبط بعامل واحد، بل تتشكل نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.

التوصيات السياساتية

استنادًا إلى نتائج هذا التقرير، يمكن اقتراح مجموعة من التوجهات السياساتية التي من شأنها الإسهام في تضيق الفجوة الجندرية في الجزائر:

1. توسيع مشاركة النساء في سوق العمل من خلال سياسات تشغيل موجهة، وبرامج دعم ريادة الأعمال النسائية، وتخفيف العوائق المؤسسية والاجتماعية أمام الالتحاق بالعمل.

2. تعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي على المستويين البرلماني والتنفيذي، بما يدعم التوازن الجندري في القيادة العامة.

3. دعم السياسات التي تسهّل انتقال النساء من التعليم إلى العمل، بما يضمن تحويل الرصيد التعليمي النسائي إلى مشاركة اقتصادية فعلية.

4. تطوير منظومة البيانات الوطنية الجندرية، ولا سيما في المؤشرات المتعلقة بالقيادة الاقتصادية والمهن المهنية والتقنية، بما يتيح تمثيلاً أدق للأداء الجندري في التقارير الدولية.

5. تعزيز الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي توسع وصول النساء إلى الموارد الاقتصادية والأصول والخدمات المالية.

ومن شأن هذه السياسات أن تسهم في تضيق الفجوة الجندرية البنوية وتحسين موقع الجزائر في الإصدارات القادمة من تقرير الفجوة الجندرية العالمي.

طريقة التوثيق المقترحة

السليم، ميسون عيسى أحمد. (2026). تقرير الفجوة الجندرية - الجزائر 2025: قراءة تحليلية مؤسسية استناداً إلى تقرير الفجوة الجندرية العالمي 2025. أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وحدة الدراسات والبحوث، سلسلة تقارير الفجوة الجندرية - الدول العربية.